

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ: ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СИМЕНКО И.В.,
д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
цифровой аналитики и контроля,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ПОНОМАРЕНКО Н.Н.,
старший преподаватель кафедры цифровой
аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Проведен мониторинг результатов работы Республиканского казначейства. Представлена классификация методов и приемов государственного финансового контроля, развивающая уже имеющиеся наработки в данной сфере. Структурирован и описан Стандарт «Проведение контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений», позволяющий качественно улучшить процесс управления финансами на республиканском уровне.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, финансовые правонарушения, методическое обеспечение, метод, способ, прием

STATE CONTROL OF FINANCIAL OFFENSES: OPTIMIZATION OF METHODOLOGICAL SUPPORT

SIMENKO I.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of
the Department of Digital Analytics and Control,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

PONOMARENKO N.N.,
Senior Lecturer, Department of Digital Analytics
and Control,
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Monitoring of the results of the work of the Republican Treasury was carried out. A classification of methods and techniques of state financial control is presented, which develops the existing developments in this area. The Standard

“Conducting control measures for internal state financial control in the field of budget legal relations” was structured and described, which makes it possible to qualitatively improve the process of financial management at the republican level.

Keywords: state financial control, financial offenses, methodological support, method, method, technique

Постановка задачи. Методическое обеспечение является квинтэссенцией, обеспечивающей научно обоснованное и действенное функционирование государственного контроля финансовых правонарушений (далее – ГКФП). В наиболее общем виде методическое обеспечение реализации контрольных процедур представляет собой совокупность методик, применение которых дает возможность достичь поставленную цель и задачи государственного финансового контроля (далее – ГФК). Однако считаем необходимым акцентировать внимание на том факте, что наличие только лишь одних методик ГФК не гарантирует их обоснованного и верного применения. Инструментом, обеспечивающим грамотное применение методик контроля, являются регламенты, призванные организовать и внести координирующее начало в деятельность субъектов ГФК. Следовательно, методическое обеспечение, представляющее собой синтез методики ГКФП и регламентов, обеспечивающих ее реализацию, является основой эффективного функционирования всей системы ГФК.

Анализ последних исследований и публикаций. Законодательная база Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, а также ряд специалистов не говорят о классификации методов, а приводят их перечень [1-4]. При этом прослеживается, что такие методы контроля, как проверка, ревизия и обследование, представлены во всех информационных источниках; в то время как наблюдение или мониторинг рассматриваются в качестве методов осуществления финансового контроля не всеми специалистами. Некоторые из представленных методов, а именно санкционирование операций, достаточно спорные, несмотря на то, что они юридически закреплены в данной категории.

Ряд ученых предлагает выделение общенаучных и специфических (собственных) методов контроля [5; 6]. Соглашаясь с мнением Е.С. Машенко и Т.В. Переверзевой, считаем целесообразным представление всех методов ГКФП в виде совокупности общенаучных, специфических и заимствованных [7; 8].

Актуальность. Рассматривая количественные показатели результатов работы контрольно-ревизионных отделов Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики за 2021 год (рис. 1), необходимо отметить, что в целом по казначейству наибольшая сумма и удельный вес нарушений 677,85 млн росс. руб. (44,81%) относится к операциям с бюджетными средствами, которые не привели к их утрате. Второе и третье место с незначительной разницей приходится на упущенные выгоды (недополучение доходов) – 392,08 млн росс. руб. (25,92%) и другие нарушения с финансовыми ресурсами – 363,46 млн росс. руб. (24,03%). Наименьший удельный вес (в сумме не превышающий 6%) приходится на операции с бюджетными средствами, которые привели к их утрате, и нецелевое использование бюджетных средств.

Рис. 1. Структура количественных результатов работы контрольно-ревизионных отделов Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики за 2021 год, %

Проведенный мониторинг количественных показателей результатов работы контрольно-ревизионных отделов Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики за 2021 год свидетельствует об актуальности вопросов минимизации финансовых правонарушений в сфере бюджетных правоотношений, которая может быть достигнута путем разработки и практического применения стандартов ГФК.

Целью статьи является оптимизация методического обеспечения ГКФП.

Изложение основного материала исследования. Представим методы и приемы ГФК, совокупность которых является методикой ГФК, следующим образом (рис. 2).

Развивая исследования, проведенные Е.С. Машенко и Т.В. Переверзевой, считаем необходимым говорить о внутригрупповой классификации: общенаучные методы подразделяются на методы эмпирического познания, теоретического познания и общелогические методы; каждая группа включает приемы, применяемые при проведении теоретико-практических исследований, в том числе и при проведении контрольных процедур; специфические методы контроля считаем целесообразным представлять в виде совокупности методов проведения контроля и методов обобщения и реализации его результатов. Первая группа, в свою очередь, подразделяется на методы документального и методы фактического контроля, компетентное синтезирование которых дает возможность получения верной, объективной, полной и своевременной информации относительно объекта контроля для решения поставленных задач; заимствованные методы, то есть относящиеся к другим наукам, активно используют в процессе реализации контрольных процедур. Такими, связанными с ГКФП, науками являются: юриспруденция, математика, статистика, экономический анализ, менеджмент. Подобная ситуация обусловлена многогранностью ГФК, выполнением правовых, финансовых, управленческих (административных) и контрольных функций.

Традиционными способами контроля принято считать сплошные, выборочные или комбинированные действия по реализации методов ГФК. В то же время считаем спорной позицию профессора Т.Ю. Серебряковой, которая применяемые в мировой практике методики контроля подразделяет на риск-ориентированные (выборочные); подтверждающие (сплошные); сквозные. При этом автор акцентирует внимание на том, что: «...риск-ориентированные методы при планировании мероприятий государственного финансового контроля не вполне эффективны и должны применяться в ограниченном виде или в некоторых направлениях контроля, например, когда речь идет о налоговом контроле, ведомственном государственном контроле. В остальных случаях наиболее действенным является сквозной контроль, поскольку он позволяет проследить всю последовательность движения бюджетных средств – от момента начала финансирования до конкретного использования» [9, с. 26].

Рис. 2. Методы и приемы ГФК
(составлено автором с учетом [7; 8])

Соглашаясь с целесообразностью проведения именно сквозного контроля в отношении финансовых правонарушений,

считаем необходимым подчеркнуть, что в представленном подходе в отношении методик контроля наблюдается смешение понятий: методика, способы и объект контроля. С одной стороны, описано выделение видов контроля в зависимости от способов его осуществления (сплошной, выборочный). С другой стороны, имеет место указание на сквозной вид контроля, который, по нашему мнению, совпадающему с точкой зрения Иванова А.В., является одним из видов контроля в зависимости от степени охвата объекта проверки (наравне с одиночной ревизией) [10, с. 174].

Обобщая проведенное исследование, считаем целесообразным применять в деятельности Республиканского казначейства Стандарт «Проведение контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений» (рис. 3).

Предлагаемый к применению Стандарт состоит из пяти разделов и описывает как общие положения, в том числе и используемые в Стандарте термины и определения, так и процесс назначения, подготовки и проведения контрольного мероприятия. Его структура и содержание, во-первых, подчинены принципу Деминга-Шухарта: PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act»: планирование – выполнение – проверка – воздействие), обеспечивающему эффективное функционирование всей системы ГКФП; а, во-вторых, логической последовательности проведения непосредственно самих контрольных мероприятий.

Близкий по смысловому содержанию Стандарт, применяемый в Российской Федерации [11], включает четыре раздела:

общие положения;

назначение контрольного мероприятия и подготовка к его проведению;

проведение контрольного мероприятия;

оформление результатов контрольного мероприятия.

Преимуществами, предлагаемого к использованию в Республиканском казначействе Стандарта, являются:

представление терминов и определений;

структурирование Стандарта, соответствующее процессу ГФК;

сепарация обобщения и оформления результатов контрольного мероприятия в отдельном Стандарте позволит более глубоко раскрыть содержание работ на данном этапе; акцентировать внимание на документальном оформлении результатов ГФК, что в свою очередь даст возможность повысить

аргументированность принимаемых решений по результатам контрольного процесса.

Рис. 3. Структура рекомендуемого к использованию Стандарта внутреннего ГФК «Проведение контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений»

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, проведенное исследование методического обеспечения реализации контрольных процедур позволило осуществить дальнейшее развитие научного представления о классификации методов, способов и приемов ГФК; обосновать и представить структуру рекомендуемого к использованию Стандарта внутреннего ГФК «Проведение контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений».

Дальнейшее исследование целесообразно направить на разработку стандарта и его практическое применение в деятельности Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике: Постановление Народного Совета Донецкой Народной Республики № 46-ПНС от 28.06.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/za-kon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-osnovah-byudzhethnogo-ustrojstva-i-byudzhethnogo-protssessa-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>

2. О Счетной палате Российской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 29.05.2019 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW144621/f81be47dac724b24dec2976b1d7b743a725cd394/

3. Гайдышева М.Г. Методы и приемы государственного (муниципального) финансового контроля / М.Г. Гайдышева, Е.А. Галий, Ш.Н. Гатиятулин // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. – 2018. – №2(14). – С. 129-133.

4. Полещук Т.А. Государственный финансовый контроль: понятие и анализ основных методов / Т.А. Полещук, М.О. Баженова // Карельский научный журнал. – 2019. – Т. 8. – № 1(26). – С. 57-59.

5. Альбеков З.А. Развитие государственного финансового контроля в современных условиях / З.А. Альбеков // Учет и статистика. – 2014. – №4(36). – С. 57-65.

6. Конева О.В. Концепция государственного финансового контроля и ее реализация на примере Красноярского края / О.В. Конева // Вопросы экономики и права. – 2015. – № 10. – С. 96-100.

7. Мащенко Е.С. К вопросу о теоретических аспектах государственного финансового контроля / Е.С. Мащенко // Вестник ДонНУ. Сер. В: Экономика и право. – 2018. – № 1. – С. 121-126.

8. Переверзева Т.В. Государственный финансовый контроль расходов бюджета на финансирование социальной сферы: дисс. ... канд. экон. наук / Т.В. Переверзева. – Донецк, 2018. – 279 с.

9. Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля / Т.Ю. Серебрякова – М.: ИНФРА-М, 2012. – 328 с.

10. Иванов А.В. Современные классификации видов ревизий / А.В. Иванов // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8. – № 4(29). – С. 172-175.

11. Проведение проверок, ревизий и обследований, оформление их результатов: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. № 1235 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/74539617/?ysclid=l9o1ig2xnk193735974>

УДК 336.148:004.9

DOI

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

СИМЕНКО И.В.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
цифровой аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

ЧАУСОВА Я.С.,

**соискатель кафедры цифровой аналитики и
контроля,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Под влиянием цифровых технологий генерируются новые особенности и характеристики элементов системы государственного финансового контроля, что требует дальнейших исследований с учетом национальных особенностей и реалий. Целью научной работы выступило раскрытие особенностей формирования регламентного обеспечения деятельности органов государственного финансового контроля Донецкой Народной Республики в цифровой среде. Установлено, что респондентами признается необходимость и неизбежность процесса цифровой трансформации органов контроля, выражается готовность повышать свои